

Наименование детали / узла *(Part / Assembly Name)*	Кол-во *(Qty)*	Примечания / Технические требования *(Notes / Technical Specifications)*
Ролик D=150 мм *(Roller D=150 mm)*	2шт. - 900мм (4 шт. - 450мм)	Основной терапевтический элемент. Материал ядра: PP. Покрытие: демпфирующий слой низкой плотности (Shore A 20–30) *(Primary therapeutic element. Core material: PP. Covering: low-density damping layer (Shore A 20–30) or external mat.)*
Труба ПП усиленная белая Ø50×L=450 мм PP Pressure Pipe, White, Ø50×L=450 mm	1-й Этап: Продавливание отверстий в ролике. (труба в роли направляющих и пуансона) 4 шт. - 1000мм; 2-й Этап: трубы в качестве осей: 4 шт. - 450мм	Жесткое ядро-ось терапевтического ролика (4 шт.). Обеспечивает радиальную жесткость. Предотвращает сплющивание ролика под весом пользователя, (Rigid roller core/shaft (4 pcs). Provides radial stiffness for Soft Immersion Interface damping layer. Prevents roller collapse under patient load.)
Планка двухслойная в сборе*(Two-Layer Strip Two-Layer Strip Assembly)*	2 шт.	Возможно другое количество слоев (зависит от толщин базового материала). Клеевое соединение. *(Bonded assembly.)*
Шайба-втулка *(Bushing Washer)*	8 шт. *(8 pcs.)*	Вытачивается из того же материала, что и планки. Внутренний диаметр под ось M10 с зазором 0,3 мм. *(Machined from same material as strips. Inner diameter for M10 axle with 0.3 mm clearance.)*
Ручка-гайка в сборе*(Knob Nut Two-Layer Strip Assembly)*	4 шт. *(4 pcs.)*	Вытачивается из того же материала, что и планки. Склейка из двух деталей. Для ручной регулировки без инструмента. *(Machined from same material as strips. Bonded assembly of two parts. For tool-free manual adjustment.)*
Шпилька резьбовая оцинкованная M10 *(M10 Zinc-Plated Threaded Rod)*	512мм - 1шт. 582мм - 3 шт.	Оцинкованная сталь. Вариант: Нержавеющая сталь AISI 304, закаленная углеродистая сталь. Плавающая подвеска в вертикальных пазах. *(Zinc-Plated Threaded Rod. Stainless steel AISI 304 or hardened carbon steel. Floating suspension in vertical slots.)*
Алюминиевая втулка *(Aluminum Bushing)*	8шт. - 14мм 8шт. - 15мм 4шт. - 32мм 2шт. - 49мм	Обеспечивает свободное вращение/скольжение по шпильке или в пазах. Предотвращает заедание при нагрузке. Примечание к длине: Указанная суммарная длина (458 мм) является чистой длиной готовых деталей. Для заказа материала необходимо добавить технологический припуск на ширину реза (керф) и обработку торцов. Рекомендуемая длина заготовки: не менее 520–530 мм (+15% к чистой длине). *(Ensures free rotation/sliding on threaded rod. Prevents binding under load. Length Note: The specified total length (458 mm) is the net finished length. A manufacturing allowance for kerf width and end finishing must be added when ordering material. Recommended blank length: minimum 520–530 mm (+15% over net length).)*
Шайба кузовная M12 *(M10 Fender Washer)*	12 шт.	Широкая тонкая шайба для распределения нагрузки на мягкие материалы (дерево/пластик). *(Wide thin washer for load distribution on soft materials (wood/plastic).)*
Шайба кузовная M10 *(M10 Fender Washer)*	8 шт.	Широкая тонкая шайба для распределения нагрузки на мягкие материалы (дерево/пластик). *(Wide thin washer for load distribution on soft materials (wood/plastic).)*
Гайка с пресс-шайбой M10 *(M10 Flange Nut)*	16 шт.	Фиксация узлов. Интегрированная шайба предотвращает повреждение поверхности планок. *(Node fixation. Integrated washer prevents strip surface damage.)*
КЛЕЙ. Клеевое соединение *(Bond. Adhesive Bonding)*	5мл.	Технологический процесс соединения всех слоев планок и ручек-гаек. Соблюдение режимов давления и полимеризации обязательно. *(Bond. Manufacturing process for bonding all strip layers and knob nuts. Adherence to pressure and curing parameters is mandatory.)*
Внешний мат (опционально) (External Mat (optional))	1-2 шт	Низкой плотности. Альтернатива встроенному демпфирующему слою для интерфейса «Мягкого погружения». *(Low density. Alternative to integrated damping layer for Soft Immersion Interface.)*